

BULUTLI HISOBLASH TARIXI

O‘smonjonov Muxammadisxoq O‘tkirbek o‘g‘li

“University of Economics and Pedagogy” NOTM “Iqtisodiyot” kafedrası katta o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqola yordamida bulutli texnologiyaning paydo bo‘lishi, bulutli hisoblash, SaaS, PaaS, IaaS tushunchalari haqida ma‘lumotga ega bo‘lishingiz mumkin.

Kalit so‘zlar. Bulutli hisoblashning xususiyatlari, bulutli hisoblash turlari, SaaS, PaaS, IaaS, provayder, domen.

Bulutli hisoblash - bu yangi ming yillikning birinchi o'n yilligining o'rtalarida boshlangan harakat. Harakatga axborotni qayta ishlashni Internet orqali kirish mumkin bo'lgan hisoblash va saqlash tizimlarining yirik fermalarida samaraliroq amalga oshirish mumkin degan g'oya sabab bo'lgan. Ushbu kitobda biz katta hajmdagi ma'lumotlarni ko'rib chiqishga va bulutli hisoblash bilan bog'liq asosiy g'oyalarni tahlil qilishga harakat qilamiz. Hisoblash va saqlash resurslari uzoq ma'lumotlar markazlari tomonidan ta'minlanganda, kompyuter bulutlari mahalliydan tarmoqqa yo'naltirilgan hisoblash va tarmoqqa asoslangan tarkibga paradigma o'zgarishini qo'llab-quvvatlaydi. Ilmiy va muhandislik ilovalari, ma'lumotlarni qazib olish, hisoblash moliyalashtirish, o'yin va ijtimoiy tarmoqlar va boshqa ko'plab hisoblash va ma'lumotlarni ko'p talab qiladigan faoliyatlar bulutli hisoblashdan foyda olishlari mumkin. Ma'lumotni "bulutda" saqlash muhim afzalliklarga ega va bulutli xizmat ko'rsatuvchi provayderlar tomonidan qabul qilingan. Misol uchun, 2011 yilda Apple musiqa, videolar, filmlar va shaxsiy ma'lumotlar kabi kontent uchun tarmoqqa asoslangan muqobil bo'lgan iCloud-ni e'lon qildi. Ilgari ish stantsiyalari, noutbuklar, planshetlar va smartfonlar kabi shaxsiy qurilmalar bilan chegaralangan kontent endi mahalliy sifatida saqlanishi shart emas, bu barcha qurilmalar tomonidan baham ko'rilishi mumkin va qurilma internetga ulanganda foydalanish mumkin. Bulutli

hisoblashning jozibasi shundaki, u kengaytiriladigan va elastik hisoblash va saqlash xizmatlarini taklif qiladi. Ushbu xizmatlar uchun foydalaniladigan resurslar o'lchanishi mumkin va foydalanuvchilardan faqat foydalanadigan resurslar uchun haq olinishi mumkin. Bulutli hisoblash bugungi kunda biznes haqiqatidir, chunki ko'plab tashkilotlar ushbu paradigmani qabul qilmoqdalar.

Bulutli hisoblash resurslarni ko'paytirish tufayli tejamkor hisoblanadi. Ilova ma'lumotlari qurilma va joylashuvdan mustaqil ravishda foydalaniladigan saytga yaqinroq saqlanadi; potentsial, bu ma'lumotlarni saqlash strategiyasi ishonchliligi bilan bir qatorda xavfsizlikni oshiradi. Xizmat

ko'rsatish va xavfsizlik xizmat ko'rsatuvchi provayderlar tomonidan ta'minlanadi; xizmat ko'rsatuvchi provayderlar miqyosdagi iqtisod tufayli yanada samarali ishlashi mumkin. Bulutli hisoblash bugungi kunda texnik va ijtimoiy haqiqatdir; shu bilan birga, bu rivojlanayotgan texnologiya. Hozirgi vaqtda ushbu yangi paradigma uchun infratuzilma qanday rivojlanishi va unga qanday ilovalar o'tishi haqida taxmin qilish mumkin. Foydalanuvchilar yirik ma'lumotlar markazlari tomonidan taqdim etiladigan xizmatlarga tayanishi va shaxsiy ma'lumotlar va dasturiy ta'minotni o'zlari nazorat qilmaydigan tizimlarda saqlaydigan texnologiyadagi bunday o'zgarishlarning iqtisodiy, ijtimoiy, axloqiy va huquqiy oqibatlarini sezilarli bo'lishi mumkin. Bulutli hisoblash katta hajmdagi hisoblash davrlari va saqlash joylarini ta'minlay oladigan tizimlar dizaynidagi keskin o'zgarishlarni anglatadi. O'tgan to'rt o'n yillikda o'sha paytda mavjud bo'lgan eng ilg'or komponentlar bilan yuqori narxda yagona tizimlar qurilgan; ammo bugungi kunda bulutlar tayyor, arzon komponentlardan foydalanadi. Gordon Bell 1990-yillarning boshlarida yagona turdagi tizimlarni qurish nafaqat

qimmatga tushishini, balki ular uchun ilovalarni qayta yozish narxi juda katta ekanligini ta’kidladi. Bulutli hisoblash hisoblash va aloqa bir-biri bilan chuqur bog‘langan degan g‘oyani mustahkamlaydi. Bir sohadagi yutuqlar ikkinchisi uchun juda muhimdir. Darhaqiqat, bulutli hisoblash mumkin bo‘lgan narsa sifatida paydo bo‘lishi mumkin emas edi. Internet yuqori tarmoqli kengligi, past kechikish, ishonchli, arzon narxlardagi aloqani qo‘llab-quvvatlashga qodir bo‘lgunga qadar ma’lumotlarni ko‘p talab qiladigan ilovalar uchun an’anaviy paradigmalarga muqobil; shu bilan birga, zamonaviy tarmoqlar ularni boshqarish uchun kuchli hisoblash tizimlarisiz ishlay olmaydi. Yuqori samarali kalitlar tarmoqlar va kompyuter bulutlarining muhim elementlari hisoblanadi. Dasturiy ta’minot tomonidan boshqariladigan raqamli tizimlar tarkibida deyarli hech qanday chegara yo‘q, shuning uchun biz tobora murakkab tizimlarni yaratish vasvasasiga tushamiz. Bunday tizimlarning xatti-harakatlari va xususiyatlari har doim ham yaxshi tushunilmaydi; Shunday qilib, hisoblash bulutlari vaqti-vaqti bilan kutilmagan xatti-harakatlar va tizim nosozliklarini ko‘rsatishiga hayron bo‘lmaslik kerak. Arxitektura, muvofiqlashtirish algoritmlari, dizayn metodologiyasi va hisoblash bulutlari kabi keng ko‘lamli murakkab tizimlar uchun tahlil usullari texnologiya, atrof-muhit va bulutli hisoblashning ijtimoiy ta’siridagi o‘zgarishlarga javoban rivojlanadi. Ushbu o‘zgarishlarning ba’zilari Internetning o‘zida tezlik, ishonchlilik, xavfsizlik, IPv6 ga o‘tish orqali kattaroq manzil maydonini joylashtirish imkoniyati va boshqalar bo‘yicha o‘zgarishlarni aks ettiradi. www.internetworldstats.com/stats.htm ma’lumotlariga ko‘ra, 2011 yil dekabr oyida dunyo aholisining 32,7 foizi, ya’ni 7 milliarddan sal kamroq internet foydalanuvchilari edi. 2000–2011-yillarda Internet foydalanuvchilarining 52,8% o‘shish sur’ati, agar keyingi o‘n yillikda oshmasa, takrorlanishi kutilmoqda. Ushbu yangi Internet foydalanuvchilarining ba’zilari hisoblash bulutlarining jozibadorligini topadilar va bulutli xizmatlardan aniq foydalanishadi, holbuki aholining juda katta qismi bulutlar o‘z hayotida qanday rol o‘ynashini bilmasdan, bulutlarni hisoblash orqali qo‘llab-quvvatlanadigan xizmatlardan foydalanadi. Norasmiy hisob-kitoblarga ko‘ra, 2012 yil yanvar oyida Google tomonidan foydalanilgan serverlar soni 1,8 millionga yaqin; 2013 yil boshida

bu raqam 2,4 millionga yaqin bo'lishi kutilgan edi. Bulut harakati skeptiklar va tanqidchilardan xoli emas. Tanqidchilarning ta'kidlashicha, bulutli hisoblash - bu shunchaki marketing hiylasi, foydalanuvchilar xususiy tizimlarga qaram bo'lib qolishi

mumkin, bulut kabi katta tizimning ishlamay qolishi bulutga bog'liq bo'lgan foydalanuvchilarning juda katta guruhi uchun jiddiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. hisoblash va saqlash ehtiyojlari. Xavfsizlik va maxfiylik bulutli

hisoblash foydalanuvchilari uchun asosiy tashvishdir. Skeptiklar bulut aslida nima, nima yangilik, u boshqa turdagi keng miqyosli taqsimlangan tizimlardan nimasi bilan farq qiladi va tarmoqli hisoblash faqat cheklangan muvaffaqiyatga erishganida nima uchun bulutli hisoblash muvaffaqiyatli bo'lishi mumkinligi haqida savol tug'diradi. Oracle bosh direktori shunday dedi: “Menimcha, Internet oxirgi katta o‘zgarish bo‘ldi. Internet rivojlanmoqda. Endi ular buni Internet deb atamaydilar. Ular buni bulutli hisoblash deb atashadi.” 2012 yilda Oracle Cloud e'lon qilindi; kompaniya veb-saytida e'tirof etilgan: "Bulutli hisoblash texnologiya kompaniyalari uchun mijozlarga IT-ni soddalashtirishga yordam berish uchun ajoyib imkoniyatdir, bu korporativ dunyoning tez-tez chalkash va doimo o'zgarib turadigan sektori bugungi global iqtisodiyotda tobora qimmatli bo'lib bormoqda". Uchta bulutli yetkazib berish modellari, dasturiy ta'minot xizmat sifatida (SaaS), platforma sifatida xizmat (PaaS) va infratuzilma xizmat sifatida (IaaS) yaqin kelajakda birga yashashda davom etadi. SaaS-ga asoslangan xizmatlar, ehtimol, tobora ommalashib boradi, chunki ular oddiy odamlar uchun qulayroqdir, IaaS-ga asoslangan xizmatlar esa kompyuterni yaxshi biladigan odamlarning domenidir. Agar standartlashtirish bo'yicha harakatlar muvaffaqiyatli bo'lsa, biz PaaS-ni bir infratuzilmadan boshqasiga o'tish va sotuvchilarni blokirovka qilish bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish uchun mo'ljallanganligini ko'rishimiz mumkin. Bulutli xavfsizlik qoplanadi. Hisoblash va aloqa tizimlarining murakkabligini muhokama qilish birlashma va miqyoslilikni

taqdim etishdan boshlanadi , so'ngra murakkablikni engish uchun boshqa vositalar, jumladan modullik, qatlamlik va ierarxiya. Va nihoyat, biz tizimlar tizimi tomonidan qo'yiladigan muammolarni muhokama qilamiz.. Bulutli hisoblash kundan kunga mashhur bo'lib bormoqda. Biznesning uzluksiz kengayishi va o'sishi katta hisoblash quvvati va keng ko'lamli ma'lumotlarni saqlash tizimlarini talab qiladi. Bulutli hisoblash tashkilotlarga ma'lumotlarni jismoniy joylardan istalgan joydan kirish mumkin bo'lgan "bulut" ga xavfsiz tarzda ko'chirishga yordam beradi. Bulutli hisoblash ko'plab xususiyatlarga ega bo'lib, uni hozirgi kunda eng tez rivojlanayotgan tarmoqlardan biriga aylantiradi. Bulutli xizmatlar tomonidan o'sib borayotgan vositalar va texnologiyalar to'plami ko'rinishida taqdim etilayotgan moslashuvchanlik uni barcha sohalarda qo'llashni tezlashtirdi.

Bulutli hisoblashning turli xil xususiyatlari ham hostga, ham mijozga yordam beradi. Uy egasi ham mijozlarga foyda keltiradigan turli afzalliklarga ega. Hozirgi kunda tashkilot ma'lumotlarni saqlashga juda muhtoj. Bulutli hisoblashning yuqorida aytib o'tilgan xususiyatlari uni turli sohalardagi turli tashkilotlar orasida mashhur tanlovga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. <https://www.britannica.com/technology/cloud-computing> .
2. <https://cloud.google.com/discover/types-of-cloud-computing>
3. <https://www.spiceworks.com/tech/cloud/articles/what-is-cloud-computing/>
4. <https://www.javatpoint.com/features-of-cloud-computing>
5. <https://azure.microsoft.com/en-us/resources/cloud-computing-dictionary>